

Конський С. Р.

*аспірант, ЗВО «Львівський Університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0009-6230-4134>*

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСУ РЕІНТЕГРАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В ПРОЦЕСІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

**JEL Classification: J14, J21, J78
SECTION “ECONOMICS”: Економіка**

Анотація. У статті здійснено науково-теоретичний аналіз процесу реінтеграції осіб з інвалідністю у сферу працевлаштування, що є критично важливим у контексті післявоєнного відновлення України та її соціально-економічного розвитку. Розглянуто основні теоретичні підходи до розуміння цього процесу, зокрема медико-соціальний, економічний та інклюзивний, які визначають різні аспекти інтеграції осіб з інвалідністю в ринок праці. Виокремлено інституційні та економічні чинники, що впливають на рівень їхньої зайнятості, включно з державним регулюванням, фінансовими стимулами для роботодавців, розвитком соціального підприємництва та розширенням професійних можливостей за рахунок цифровізації економіки.

Особливу увагу приділено аналізу міжнародного досвіду працевлаштування осіб з інвалідністю, зокрема політик країн Європейського Союзу, США, Канади та Австралії, які продемонстрували ефективність у забезпеченні інклюзивного ринку праці. Визначено ключові напрями, які можуть бути адаптовані до українських реалій, зокрема удосконалення механізму квотування, посилення економічних стимулів для роботодавців, впровадження гнучких форм зайнятості та розширення програм професійної перекваліфікації.

Окремо розглянуто роль цифрової економіки в підвищенні доступності ринку праці для осіб з інвалідністю. Проаналізовано потенціал дистанційної зайнятості, автоматизованих платформ працевлаштування та використання технологій штучного інтелекту для адаптації робочого процесу до індивідуальних потреб працівників. Доведено, що цифровізація не лише усуває фізичні бар'єри, а й сприяє формуванню сучасної моделі трудової інтеграції, що відповідає викликам глобальної економіки.

Результати дослідження свідчать про необхідність формування комплексної державної політики щодо реінтеграції осіб з інвалідністю в ринок праці, яка поєднуватиме законодавчі гарантії, фінансові стимули, розвиток цифрових технологій та зміну суспільного сприйняття осіб з інвалідністю як повноправних учасників економічного життя. Запропоновано стратегічні напрями для подальшого вдосконалення механізмів підтримки зайнятості осіб з інвалідністю в Україні, що сприятиме підвищенню рівня їхньої економічної активності та соціальної інтеграції.

Ключові слова: реінтеграція осіб з інвалідністю, інклюзивний ринок праці, цифрова економіка, дистанційна зайнятість, державна політика, економічні стимули.

Abstract. The article presents a scientific and theoretical analysis of the reintegration process of persons with disabilities into the labor market, which is critically important in the context of Ukraine's post-war recovery and socio-economic development. The study examines the main theoretical approaches to understanding this

process, including the medical-social, economic, and inclusive models, which highlight different aspects of integrating persons with disabilities into the labor market. Institutional and economic factors affecting their employment levels are identified, including state regulation, financial incentives for employers, the development of social entrepreneurship, and the expansion of professional opportunities through economic digitalization.

Particular attention is paid to the analysis of international experience in the employment of persons with disabilities, specifically the policies of the European Union, the United States, Canada, and Australia, which have demonstrated effectiveness in ensuring an inclusive labor market. Key directions that can be adapted to Ukrainian realities are identified, including the improvement of the quota system, the enhancement of economic incentives for employers, the implementation of flexible employment forms, and the expansion of professional retraining programs.

The role of the digital economy in increasing labor market accessibility for persons with disabilities is specifically examined. The potential of remote employment, automated job placement platforms, and artificial intelligence technologies for adapting work processes to individual employee needs is analyzed. It is demonstrated that digitalization not only eliminates physical barriers but also contributes to the formation of a modern labor integration model that meets the challenges of the global economy.

The research results indicate the necessity of forming a comprehensive state policy for the reintegration of persons with disabilities into the labor market, which would combine legislative guarantees, financial incentives, digital technology development, and a shift in public perception of persons with disabilities as full-fledged participants in economic life. Strategic directions for improving employment support mechanisms for persons with disabilities in Ukraine are proposed, contributing to an increase in their economic activity and social integration.

Keywords: reintegration of persons with disabilities, inclusive labor market, digital economy, remote employment, state policy, economic incentives.

Вступ

У сучасних умовах, коли Україна веде боротьбу за свою незалежність та одночасно закладає фундамент для післявоєнного відновлення, питання соціально-економічної реінтеграції осіб з інвалідністю набуває особливої ваги. Наслідки збройної агресії РФ призвели до значного зростання кількості громадян, які потребують адаптації до нових умов життя та створення належних можливостей для професійної самореалізації. Зазначена проблема є не лише соціальним викликом, а й важливим економічним аспектом, оскільки інтеграція осіб з інвалідністю в ринок праці сприяє підвищенню рівня зайнятості, розвитку людського капіталу та посиленню економічної стійкості держави.

Реінтеграція осіб з інвалідністю у сферу працевлаштування є складним процесом, що охоплює правові, економічні, соціальні та технологічні аспекти. Його успішність залежить від наявності ефективних державних механізмів підтримки, готовності бізнесу до впровадження інклюзивних моделей зайнятості, розвитку цифрових технологій та трансформації суспільного сприйняття щодо ролі осіб з інвалідністю в трудовій діяльності. Світовий досвід демонструє, що країни, які впровадили системні заходи в цій сфері, змогли не лише підвищити рівень соціальної згуртованості, а й отримати значні економічні вигоди, залучивши до активного трудового процесу мільйони людей, які раніше стикалися з численними бар'єрами на шляху до працевлаштування.

У контексті євроінтеграційного курсу України особливо актуальним є запровадження комплексної політики сприяння зайнятості осіб з інвалідністю, що ґрунтується на найкращих міжнародних практиках. Сучасна діджиталізація економіки відкриває нові можливості для розширення доступу осіб з інвалідністю до праці завдяки дистанційним формам зайнятості, автоматизованим платформам працевлаштування та використанню штучного інтелекту.

Процес реінтеграції осіб з інвалідністю в процесі працевлаштування у своїх працях досліджували такі науковці: Азьмук Н., Бабкіна А., Давиденко Г., Єгоричева С., Грішнова О., Івчук Ю., Кожура Л., Лахижа М., Лисенко В., Лук'янова Л., Любезна І., Терюханова І., Ткаченко О., Триухан О., Цимбалюк І., Чорна С., Шуляка Я. та інші.

Метою статті є визначення науково-теоретичних засад реінтеграції осіб з інвалідністю у сферу працевлаштування, аналіз світового досвіду в цій сфері та оцінка перспектив розвитку відповідних механізмів в Україні. Для досягнення цієї мети необхідно розглянути ключові підходи до реінтеграції, визначити інституційні та економічні чинники, що впливають на цей процес, проаналізувати роль держави у формуванні сприятливого середовища для зайнятості осіб з інвалідністю та оцінити вплив цифрової економіки на розширення їхніх професійних можливостей.

В умовах відбудови України забезпечення інклюзивного ринку праці має стати пріоритетним завданням державної політики, оскільки лише за умови створення рівних можливостей для всіх громадян можна досягти стійкого економічного зростання та зміцнення суспільної єдності.

Результати

У сучасних умовах, коли Україна зіштовхується з безпрецедентними викликами, зумовленими збройною агресією РФ, питання соціально-економічної реінтеграції осіб з інвалідністю набуває особливої ваги. Зазначена категорія населення традиційно перебувала в зоні підвищеного ризику соціального відчуження, що обумовлювалося як структурними проблемами ринку праці, так і недосконалістю державної політики у сфері забезпечення рівних можливостей. Проте в умовах воєнного часу та повоєнного відновлення актуальність створення ефективних механізмів реінтеграції осіб з інвалідністю значно зростає, адже їх залучення до економічних процесів є не лише питанням соціальної справедливості, а й вагомим чинником зміцнення національної економіки.

Реінтеграція осіб з інвалідністю у сферу працевлаштування є складним, багатовимірним процесом, що охоплює як нормативно-правові аспекти, так і економічні, соціальні та технологічні чинники. Її успішність значною мірою залежить від рівня розвитку інклюзивної економіки, державної підтримки роботодавців, готовності бізнесу до впровадження адаптивних механізмів зайнятості, а також від наявності ефективної інфраструктури професійної підготовки та перепідготовки. У світлі євроінтеграційних прагнень України, зокрема в контексті гармонізації національного законодавства із європейськими стандартами соціальної політики, питання реінтеграції осіб з інвалідністю потребує наукового осмислення та розроблення практичних рекомендацій.

Одним із ключових аспектів зазначеного процесу є необхідність перегляду традиційних підходів до зайнятості осіб з інвалідністю, що передбачає не лише створення додаткових робочих місць, а й формування якісно нового економічного середовища, в якому принципи рівноправності та доступності стануть базовими складовими розвитку підприємництва. Водночас в умовах цифровізації економіки новітні технології відкривають додаткові можливості для осіб з інвалідністю, сприяючи розширенню доступу до дистанційної зайнятості, гнучких форматів роботи та освітніх ресурсів. Відтак, науковий аналіз теоретичних засад реінтеграції осіб з інвалідністю є невід'ємною складовою формування стратегічного бачення державної політики у сфері соціально-економічного розвитку.

Підхід до розуміння реінтеграції осіб з інвалідністю у сферу праці спирається на міждисциплінарний аналіз, що охоплює економічну, соціологічну, правову та психологічну складові. З огляду на сучасні тенденції розвитку соціально-економічних систем, реінтеграція розглядається не

лише як механізм повернення осіб з інвалідністю до ринку праці, а й як стратегічний напрям державної політики, спрямований на формування інклюзивного економічного середовища. Зазначений процес безпосередньо пов'язаний із гарантіями забезпечення рівних можливостей, розвитком адаптивних механізмів зайнятості, формуванням новітніх підходів до професійної підготовки та зменшенням структурних бар'єрів, що ускладнюють доступ осіб з інвалідністю до трудової діяльності [1].

Згідно з даними Державної служби статистики, станом на початок 2022 року в Україні налічувалося понад 2,7 мільйона осіб з інвалідністю, що становить 6,6% загальної чисельності населення [2]. Однак зазначені показники зазнали істотного зростання після початку повномасштабного вторгнення РФ, що спричинило значне збільшення кількості осіб з порушеннями опорно-рухового апарату, сенсорних розладів та психологічних травм. Водночас серед осіб з інвалідністю працездатного віку лише близько 17% мають офіційне працевлаштування, що свідчить про наявність системних перешкод на шляху їхньої економічної активності. Зазначені фактори зумовлюють необхідність критичного переосмислення концепції реінтеграції та створення механізмів, які б не лише компенсували обмеження, пов'язані з інвалідністю, а й сприяли розкриттю професійного потенціалу кожної особи.

У науковому дискурсі реінтеграція осіб з інвалідністю розглядається крізь призму кількох підходів. Традиційний медико-соціальний підхід фокусується на фізичних обмеженнях та їхньому подоланні шляхом реабілітації, адаптації робочого місця та соціального захисту. Його домінування у вітчизняному правовому полі обумовило формування системи соціальних виплат, які в багатьох випадках фактично заміщують необхідність створення стимулів для працевлаштування. Водночас економічний підхід акцентує увагу на потенціалі осіб з інвалідністю як активних учасників ринку праці, що можуть зробити вагомий внесок у розвиток суспільства за умови створення рівноправного доступу до ресурсів та можливостей [3].

У сучасних умовах найбільш перспективним є інклюзивний підхід, який передбачає комплексну інтеграцію осіб з інвалідністю у соціально-економічне середовище шляхом усунення бар'єрів, запровадження гнучких форм зайнятості та впровадження адаптивних технологій. Саме цей підхід відповідає європейським стандартам соціальної політики, що зумовлює необхідність його імплементації у вітчизняну систему ринку праці. При цьому важливим аспектом стає відхід від патерналістської моделі, що сприймає осіб з інвалідністю як об'єкт соціального забезпечення, на користь моделі рівноправної участі, де кожна особа розглядається як повноцінний економічний суб'єкт, здатний до самореалізації.

З огляду на глобальні тенденції, однією з найперспективніших стратегій є розвиток цифрової економіки та дистанційної зайнятості, які відкривають нові можливості для осіб з інвалідністю. Завдяки технологічному прогресу бар'єри фізичного середовища стають менш значущими, а професійна адаптація набуває гнучкого характеру. Відтак, формування політики реінтеграції має спиратися на поєднання інноваційних рішень, економічних стимулів та державних гарантій, що забезпечить створення ефективної моделі інклюзивного ринку праці в Україні.

Ефективна реінтеграція осіб з інвалідністю у сферу працевлаштування вимагає системного підходу, що враховує як інституційні, так і економічні аспекти цього процесу. В умовах відсічі російській агресії та економічного відновлення України особливого значення набуває створення комплексної державної політики, яка забезпечуватиме не лише правові гарантії, а й практичні механізми для інтеграції осіб з інвалідністю у ринок праці. При цьому ключову роль відіграють ефективно законодавче регулювання, міжнародні зобов'язання, державні та громадські ініціативи, а також економічні стимули для роботодавців.

Значний вплив на процес реінтеграції мають також фінансові механізми підтримки осіб з інвалідністю, розвиток цифрової економіки та впровадження адаптивних підходів до професійної зайнятості. Особливого значення набуває усунення фізичних та інформаційних бар'єрів, що ускладнюють доступ цієї категорії громадян до гідної праці. Водночас формування інклюзивного

ринку праці неможливе без підвищення рівня свідомості суспільства та руйнування усталених стереотипів щодо можливостей осіб з інвалідністю.

Розгляд інституційних та економічних чинників реінтеграції дозволяє виявити основні напрями вдосконалення політики працевлаштування та сформувати ефективні механізми забезпечення рівних можливостей (рис. 1) [1, 3-6]:

Рис. 1 Чинники реінтеграції осіб з інвалідністю у сферу працевлаштування
Узагальнено автором

Зазначені інституційні та економічні чинники формують основу для ефективної реінтеграції осіб з інвалідністю у сферу працевлаштування, сприяючи їхній активній участі в економічному житті країни та зміцненню соціальної згуртованості.

Держава відіграє ключову роль у створенні сприятливих умов для працевлаштування осіб з інвалідністю, оскільки саме вона формує нормативно-правову базу, розробляє економічні стимули, забезпечує функціонування соціальних програм і контролює дотримання стандартів інклюзивності. У сучасних умовах, коли Україна зіштовхується із викликами, спричиненими збройною агресією РФ, питання створення рівноправного доступу осіб з інвалідністю до праці набуває стратегічного значення. Такий підхід продиктований як необхідністю відновлення економіки країни, так і зміцненням соціальної згуртованості суспільства.

Одним із ключових напрямів державної політики є вдосконалення законодавчої бази, яка гарантує рівні права осіб з інвалідністю на працю. Конституція України, Закони України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» [7], «Про зайнятість населення» [8] та низка інших нормативно-правових актів визначають основні механізми захисту трудових прав цієї категорії громадян. Важливим інструментом є квотування робочих місць, яке зобов'язує роботодавців створювати певний відсоток вакансій для осіб з інвалідністю. Однак, ефективність цього механізму значною мірою залежить від системи моніторингу та відповідальності за його недотримання.

Значний акцент робиться на економічному стимулюванні бізнесу, що сприяє розширенню зайнятості осіб з інвалідністю. Зокрема, держава надає податкові пільги, субсидії та компенсації роботодавцям, які створюють інклюзивні робочі місця або адаптують існуючу інфраструктуру під потреби працівників з інвалідністю. Одним із ефективних механізмів є програми фінансової підтримки підприємств, що забезпечують працевлаштування осіб з інвалідністю, а також державне фінансування навчання та перекваліфікації таких працівників. Водночас важливим аспектом є розвиток соціального підприємництва, що сприяє інтеграції вразливих категорій громадян у ринок праці [9]. Не менш важливу роль відіграє держава у забезпеченні доступності робочих місць та розвитку інфраструктури, що відповідає принципам універсального дизайну. Йдеться не лише про фізичну доступність приміщень, а й про адаптацію робочого середовища, використання цифрових технологій для спрощення комунікації та створення умов для дистанційної зайнятості. В умовах цифрової трансформації економіки, держава має сприяти впровадженню новітніх технологій, які відкривають додаткові можливості для осіб з інвалідністю, зокрема у сферах ІТ, онлайн-освіти, фрилансу та віддаленої роботи. Особливої уваги заслуговує роль держави у зміні суспільного ставлення до працевлаштування осіб з інвалідністю. Інформаційно-просвітницькі кампанії, спрямовані на подолання стереотипів щодо трудової діяльності цієї категорії населення, мають бути невід'ємною складовою державної політики. Успішна інтеграція осіб з інвалідністю в економічне життя можлива лише за умови формування толерантного суспільства, що сприйматиме їх як повноправних учасників трудових відносин, здатних робити вагомий внесок у розвиток держави.

Аналіз міжнародного досвіду працевлаштування осіб з інвалідністю дозволяє виявити ефективні механізми, які сприяють їхній успішній реінтеграції в ринок праці. У розвинених державах ця політика базується на комплексному підході, що поєднує законодавче регулювання, фінансові стимули для роботодавців, розвиток програм професійної підготовки та підтримку гнучких форм зайнятості, зокрема дистанційної роботи. Водночас кожна країна використовує власну модель адаптації, яка залежить від історичних, соціальних та економічних передумов.

Значну роль у забезпеченні зайнятості осіб з інвалідністю відіграють такі механізми, як квотування робочих місць, податкові пільги, грантові програми для підприємств, що створюють доступні умови праці, а також ініціативи з професійного навчання та перекваліфікації. У низці країн, зокрема у США, Канаді та Великій Британії, вагоме місце в системі працевлаштування займають державні й приватні ініціативи, спрямовані на розширення цифрової інклюзії та створення адаптованих робочих місць для дистанційної зайнятості. Окрім того, важливим аспектом є контроль

за виконанням законодавства та відповідальність роботодавців за дотримання принципів інклюзивності.

Для України, яка перебуває на етапі відбудови економіки та соціальних інститутів, вивчення найкращих світових практик має стратегічне значення. Досвід країн Європи, США, Канади та Австралії може бути адаптований до українських реалій, зокрема в контексті гармонізації законодавства з європейськими нормами, удосконалення системи квотування, запровадження додаткових фінансових стимулів та розширення можливостей для професійної реалізації осіб з інвалідністю. Зведену інформацію щодо політик різних країн подано в Таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз політик працевлаштування осіб з інвалідністю у різних країнах

Країна	Законодавче регулювання	Фінансові стимули для роботодавців	Програми професійної підготовки	Дистанційна зайнятість	Контроль та відповідальність
Німеччина	Закон про рівні можливості для осіб з інвалідністю, квотування 5% у компаніях з 20+ працівниками.	Субсидії на адаптацію робочих місць, штрафи за недотримання квот.	Державні програми перекваліфікації, навчання на робочому місці.	Активне впровадження, державне стимулювання роботодавців.	Штрафи за недотримання квот, регулярні перевірки.
Франція	Закон про зайнятість осіб з інвалідністю, квота 6% для компаній з 20+ працівниками.	Фінансові стимули, штрафи для компаній, які не дотримуються квот.	Освітні програми, державна підтримка профтехосвіти.	Розвиток цифрової інклюзії, підтримка віддаленої праці.	Система санкцій та моніторинг ефективності заходів.
Швеція	Адаптація законодавства до принципів рівних можливостей без квотування.	Державні гранти для роботодавців, що адаптують робочі місця.	Спеціальні курси для осіб з інвалідністю, гранти на навчання.	Підтримка онлайн-зайнятості, доступ до цифрових ресурсів.	Гнучкий підхід, орієнтація на добровільне виконання політики.
Велика Британія	Закон про рівноправність у сфері зайнятості, адаптаційні вимоги для роботодавців.	Податкові пільги та гранти на модернізацію робочих місць.	Програми реабілітації та підтримка дистанційної освіти.	Акцент на цифровій трансформації, онлайн-робота як альтернатива.	Юридична відповідальність, регулярний моніторинг.
США	Закон про американців з інвалідністю (ADA), вимога розумного пристосування на робочому місці.	Федеральні гранти, податкові пільги для компаній, що працевлаштовують осіб з інвалідністю.	Федеральні програми навчання, спеціалізовані тренінги.	Законодавчі гарантії дистанційної роботи, підтримка технологій.	Судові механізми захисту, контрольні органи.
Канада	Закон про права осіб з інвалідністю, спеціальні програми підтримки зайнятості.	Субсидії на адаптацію середовища, компенсація витрат на навчання.	Програми стажування, підтримка професійного розвитку.	Фінансування дистанційної праці, субсидії на технічне оснащення.	Державні агентства контролюють виконання законів.

Сформовано автором за [10-15]

Світовий досвід доводить, що ефективна реінтеграція осіб з інвалідністю в ринок праці можлива лише за умови поєднання традиційних механізмів підтримки зайнятості з інноваційними рішеннями, зокрема тими, що ґрунтуються на цифрових технологіях. У країнах, які досягли значного прогресу в забезпеченні рівного доступу до праці, особливу роль відіграють такі фактори, як дистанційна зайнятість, автоматизовані платформи для пошуку роботи, використання штучного інтелекту для адаптації робочих процесів, а також цифрові інструменти для навчання та підвищення кваліфікації.

В умовах цифрової трансформації економіки технологічний розвиток створює додаткові можливості для працевлаштування осіб з інвалідністю, розширюючи доступ до різних сфер професійної діяльності, усуваючи просторові бар'єри та забезпечуючи гнучкі формати роботи. Дистанційна зайнятість, що набула широкого поширення внаслідок глобальних економічних змін, відкриває перспективи для людей з фізичними обмеженнями, дозволяючи їм працювати у комфортних умовах, не стикаючись із проблемами фізичної доступності до робочих місць. Для України, яка перебуває в стані війни та готується до глибоких соціально-економічних реформ, впровадження цифрових механізмів у сферу зайнятості осіб з інвалідністю є не лише сучасним трендом, а й необхідною складовою економічного розвитку. Використання технологій у цьому напрямі сприятиме не лише підвищенню рівня працевлаштування, а й створенню справді інклюзивного ринку праці, що відповідатиме європейським стандартам.

Сучасний світовий економічний розвиток визначається інтенсивними процесами цифрової трансформації, які змінюють традиційні уявлення про ринок праці та відкривають нові можливості для соціально вразливих категорій населення, зокрема осіб з інвалідністю. Діджиталізація сприяє усуненню бар'єрів, які обмежують доступ цієї групи громадян до працевлаштування, оскільки сучасні технології забезпечують альтернативні способи виконання трудових функцій, створюють гнучкі умови зайнятості та розширюють спектр професій, доступних для людей з різними видами порушень здоров'я. Зокрема, цифрові технології дозволяють адаптувати робочий процес відповідно до індивідуальних потреб працівників. До таких рішень належить не лише використання спеціалізованого програмного забезпечення для осіб із вадами зору чи слуху, а й впровадження систем дистанційного управління, голосових асистентів, технологій доповненої та віртуальної реальності, які значно полегшують інтеграцію осіб з інвалідністю у виробничі процеси. Окрім того, розвиток електронного документообігу та автоматизованих систем комунікації значно спрощує взаємодію між працівниками та роботодавцями, усуваючи фізичні та логістичні перешкоди [16].

В умовах відбудови економіки України, що потерпає від наслідків збройної агресії РФ, діджиталізація стає не просто чинником модернізації ринку праці, а й стратегічним напрямом, який сприяє створенню інклюзивного трудового середовища. Інвестування у розвиток цифрових платформ, адаптивних технологій та спеціалізованих навчальних програм для осіб з інвалідністю забезпечить довгострокові соціально-економічні вигоди та сприятиме підвищенню рівня зайнятості цієї категорії громадян.

Одним із найбільш ефективних механізмів підвищення рівня зайнятості осіб з інвалідністю в умовах цифрової трансформації є розширення можливостей дистанційної праці. Дистанційна зайнятість дозволяє усунути бар'єри фізичної доступності робочих місць, забезпечує гнучкість у виборі графіка роботи та дає змогу особам з інвалідністю реалізовувати свій професійний потенціал без необхідності постійного перебування в офісному середовищі. У розвинених країнах дистанційна зайнятість уже стала важливим інструментом інтеграції осіб з інвалідністю у ринок праці. У США та Канаді діють державні програми стимулювання роботодавців до розширення віддалених робочих місць для осіб з обмеженими можливостями. В Європейському Союзі реалізується низка ініціатив, що передбачають фінансову підтримку компаній, які впроваджують політику інклюзивного працевлаштування через онлайн-платформи [17].

Для України розвиток дистанційної зайнятості є не лише перспективним напрямом цифровізації економіки, а й необхідною умовою розширення доступу до праці для осіб з

інвалідністю. Зважаючи на наслідки війни, які спричинили зростання кількості осіб із вадами опорно-рухового апарату та іншими фізичними обмеженнями, створення умов для їхнього залучення у трудову діяльність шляхом дистанційної роботи має стати одним із пріоритетних завдань державної політики у сфері зайнятості. Для цього необхідно впроваджувати гнучкі механізми трудового законодавства, надавати фінансові стимули для підприємств, що запроваджують віддалені формати роботи, а також розвивати цифрову інфраструктуру, яка сприятиме ефективному функціонуванню дистанційних робочих місць.

Штучний інтелект (ШІ) та автоматизовані платформи стають невід'ємною частиною сучасної економіки, відкриваючи нові горизонти для працевлаштування осіб з інвалідністю. Технології штучного інтелекту дозволяють створювати адаптивні системи, які допомагають людям з обмеженими фізичними можливостями виконувати складні професійні завдання, комунікувати із роботодавцями та підвищувати продуктивність праці.

Зокрема, алгоритми машинного навчання можуть аналізувати професійні навички кандидата і підбирати відповідні вакансії, враховуючи його можливості та уподобання. Автоматизовані системи рекрутингу, що вже активно використовуються у провідних компаніях світу, допомагають усунути дискримінаційні фактори під час працевлаштування, спрощують процес подання заявок на роботу та підвищують рівень прозорості у відборі кандидатів. Окрім того, інноваційні технології сприяють створенню спеціалізованого програмного забезпечення, яке допомагає особам з інвалідністю адаптуватися до робочих процесів. Наприклад, технології розпізнавання голосу значно покращують комунікаційні можливості для людей із вадами слуху, а спеціалізовані нейромережі можуть трансформувати текстову інформацію у звукові сигнали або шрифт Брайля, що є критично важливим для осіб з порушеннями зору [18].

В Україні використання штучного інтелекту у сфері працевлаштування осіб з інвалідністю перебуває на початковому етапі розвитку, однак ця сфера має значний потенціал. У контексті євроінтеграції та цифрової трансформації економіки необхідно впроваджувати програми, спрямовані на створення автоматизованих платформ працевлаштування, використання адаптивних цифрових технологій у сфері освіти та перекваліфікації осіб з інвалідністю, а також формування інноваційного середовища, яке сприятиме інтеграції цих осіб у сучасний ринок праці.

Висновки

Реінтеграція осіб з інвалідністю у сферу працевлаштування є одним із ключових викликів соціально-економічного розвитку України, що набуває особливого значення в умовах післявоєнного відновлення держави. Аналіз теоретичних засад цього процесу засвідчив, що ефективна інтеграція осіб з інвалідністю в економічне життя потребує комплексного підходу, який поєднує правові, економічні, технологічні та соціальні механізми.

Дослідження світового досвіду доводить, що найбільш ефективними є моделі, що базуються на поєднанні законодавчих гарантій, фінансових стимулів для роботодавців та розвитку адаптивних програм професійної підготовки. Країни Європи, США, Канада та Австралія демонструють різні підходи до забезпечення інклюзивного ринку праці, однак їх об'єднує орієнтація на усунення бар'єрів, що обмежують доступ осіб з інвалідністю до працевлаштування, та активне впровадження інноваційних механізмів зайнятості.

Значну роль у підвищенні рівня зайнятості осіб з інвалідністю відіграє цифровізація економіки, що відкриває нові перспективи для їхньої професійної самореалізації. Використання дистанційної зайнятості, штучного інтелекту та автоматизованих платформ дозволяє створювати гнучкі формати роботи, адаптовані до індивідуальних потреб працівників. Такий підхід не лише сприяє підвищенню рівня зайнятості, а й формує нові моделі трудової інтеграції, що відповідають сучасним економічним реаліям.

З огляду на виклики, з якими зіштовхується Україна, держава має відігравати ключову роль у забезпеченні сприятливих умов для працевлаштування осіб з інвалідністю. До пріоритетних заходів

належить вдосконалення законодавчої бази, розширення системи державних стимулів для роботодавців, запровадження механізмів підтримки соціального підприємництва та розвиток адаптивної освітньої інфраструктури. Особливого значення набуває інтеграція цифрових технологій у сферу працевлаштування, що дозволить створити інклюзивний ринок праці, орієнтований на рівність можливостей.

Таким чином, забезпечення ефективної реінтеграції осіб з інвалідністю в економічне середовище України є не лише соціальним завданням, а й важливим чинником економічного зростання. Успішна реалізація відповідної політики сприятиме зміцненню соціальної згуртованості, підвищенню рівня економічної активності населення та гармонізації національного законодавства із європейськими стандартами. У сучасних умовах, коли Україна веде боротьбу за свою незалежність та водночас закладає основи для післявоєнного відновлення, інклюзивний ринок праці має стати важливим елементом стратегічного розвитку держави.

Список використаної літератури

1. Єгоричева, С., & Лахижа, М. (2024). Реінтеграція ветеранів війни в Україні: управлінські та економічні аспекти. *Розвиток міста*, (2 (02)), 55-62. <https://journals.ndirom.kyiv.ua/index.php/city-development/article/download/47/46>
2. Державна служба статистики України. https://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/10/zb_djs_2022.pdf
3. Грیشнова, О., & Лисенко, В. (2024). Реінтеграція учасників бойових дій у цивільне життя: проблеми зайнятості та шляхи їх розв'язання. *Вчені записки Університету «КРОК»*, (2 (74)), 146-156. <https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/download/726/738>
4. Overchuk, V. (2020). Проблема комунікації у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю. <http://195.34.206.236/bitstream/123456789/1793/1/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%202020.pdf>
5. Азьмук, Н. А. (2023). Соціально-економічна та освітня реінтеграція ветеранів до ринку праці: український контекст. *Вісник економічної науки України*. <http://dspace.nbu.gov.ua/bitstream/handle/123456789/198022/15-Azmuk.pdf?sequence=1>
6. Цимбалюк, І. О. (2024, Маю). Перспективи реінтеграції ветеранів на ринку праці: виклики та можливості за умов активних міграційних процесів. In *Реінтеграція ветеранів у цивільне суспільство та перспективи відбудови України*. Луцьк: Вежа-Друк. <https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/24466/1/6-10.pdf>
7. Верховна Рада України. (1991). *Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні: Закон України від 21 березня 1991 року № 875-XII*. Доступно за посиланням: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12>
8. Верховна Рада України. (2012). *Про зайнятість населення: Закон України від 5 липня 2012 року № 5067-VI*. Доступно за посиланням: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17>
9. Терюханова, І. М. (2023). Пільгове оподаткування підприємств громадських організацій осіб з інвалідністю: законодавчий аспект соціальної проблеми. *Український соціум*, (4), 37-49. http://jnas.nbu.gov.ua/j-pdf/Usoc_2023_4_5.pdf
10. Ткаченко, О. І. (2019). Міжнародний досвід з питань працевлаштування осіб з інвалідністю. *Theory and Practice of Public Administration*, (4), 67. <https://scholar.archive.org/work/gxiimsctprbtd3c3xrmdiwtdha/access/wayback/http://tpdu.journal.kharkiv.ua/index.php/tpdu/article/download/130/116>

11. Лук'янова, Л. Б. (2023). Моделі підтримки осіб з інвалідністю у реалізації права на працю: зарубіжний досвід, українські реалії. *Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови*, 2(23), 67-87. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/738293/>
12. Triukhan, O. A. (2019). Захист трудових прав осіб з інвалідністю в зарубіжних країнах: досвід для України. *Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір*, 254-262. <http://journals.donnu.edu.ua/index.php/IsoUk/article/download/6824/6856>
13. Бабкіна, А. Ю. (2020). Європейські стандарти розвитку права на працю осіб з інвалідністю. *Social Law*, (1), 113-117. <https://soclaw.com.ua/index.php/journal/article/download/331/297>
14. Triukhan, O. A., & Zanko, O. V. (2020). Юридичний механізм захисту трудових прав осіб з інвалідністю. *Publishing House "Baltija Publishing"*. <http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/35/580/1188-1>
15. Кожура, Л. О. (2021). Методологія публічного адміністрування права осіб з інвалідністю на охорону здоров'я в демократичних країнах. *Київський часопис права*, (1), 19-26. <http://kyivchasprava.kneu.in.ua/index.php/kyivchasprava/article/download/4/3>
16. Любезна, І. В. (2020). Цифровізація економічних відносин в основі розвитку інклюзивного суспільства рівних можливостей. *Вектор Поділля*, 63. https://kpd.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/Vektor_Podillya_20.pdf#page=63
17. Івчук, Ю. Ю. (2024). Дистанційна зайнятість: зарубіжний досвід та перспективи правового регулювання в Україні. *Актуальні проблеми права: теорія і практика*, (48), 112-122. <https://journals.snu.edu.ua/index.php/app/article/download/950/909>
18. Давиденко, Г. (2023). Цифрова інклюзія та доступність: соціальна діджиталізація: монографія. *Вінниця: ТВОРИ*. https://vsei.vn.ua/images/Doc/Nauka/Inklusivna_osvita/cifrova-inklyuziya-ta-dostupnist-socialna-didzhitalizaciya.pdf